

EL PROYECTO PREMIERE

En Europa, la agricultura, la silvicultura y los sectores rurales asociados afrontan importantes desafíos sociales, económicos y medioambientales, pero también se les presentan numerosas oportunidades interesantes.

Se necesitan nuevas ideas prácticas y eficaces que ayuden a los agricultores, silvicultores y las zonas rurales a cumplir con las expectativas de la sociedad, a gestionar sus negocios, y a trabajar con los recursos naturales esenciales de los que todos dependemos. La innovación es, por lo tanto, un tema de debate primordial, que tiene lugar tanto en las granjas como en las salas de reuniones de Bruselas.

La innovación abarca varios procesos. El trabajo en red, la co-creación de ideas, el intercambio de información y la colaboración entre socios con distintas competencias, son elementos necesarios para generar ideas innovadoras y nuevas soluciones. La financiación de la Unión Europea (UE) de los proyectos «multiactor», es un instrumento especialmente importante para potenciar el desarrollo, la adaptación local, la difusión y el uso de las innovaciones en la alimentación, agricultura, bioeconomía, los recursos naturales y el medioambiente.

El enfoque multiactor exigido por la UE requiere específicamente que los usuarios potenciales de los resultados del proyecto contribuyan a su desarrollo e implementación desde el inicio hasta el final de las actividades del proyecto. Más del 40% de las convocatorias del Clúster 6 del Programa de Investigación e Innovación Horizonte Europa requieren la aplicación del enfoque multiactor.

LOS OBJETIVOS DE PREMIERE

PREMIERE pretende fortalecer el enfoque multiactor al apoyar la creación de propuestas de proyectos más relevantes, coherentes y bien preparadas. Esto incluye identificar socios idóneos, crear el consorcio de socios, diseñar conjuntamente el plan de trabajo y negociar un presupuesto apropiado.

Se prestará especial atención a la participación de organizaciones que no hayan participado anteriormente en proyectos multiactor, incluidas las que hayan presentado propuestas de proyectos no seleccionadas.

El éxito de los proyectos multiactor consiste en que los miembros del consorcio, académicos y no académicos, colaboren en igualdad de condiciones para que su trabajo conjunto pueda abordar las necesidades reales de los profesionales.

RESULTADOS ESPERADOS

PREMIERE fomentará la preparación eficaz de propuestas multiactor exitosas en Horizonte Europa, mediante el desarrollo de un conjunto de actividades de apoyo y materiales de fácil uso:

- **Organización de eventos de intermediación** para las próximas convocatorias de proyectos multiactor en Horizonte Europa.
- **Financiación piloto para elaborar propuestas de proyectos**, con la participación específica de los grupos operativos EIP-AGRI en Horizonte Europa.
- **Celebración de los nuevos proyectos multiactor** seleccionados.
- **Formación multiactor** a través de un juego de simulación multiactor, un juego serio en línea, una academia en línea, un MOOC, y formación para formadores.
- **Diversos productos**, como vídeos en línea, vídeos creativos, guías prácticas, etc.
- **Recomendaciones y sesiones informativas** para la Comisión Europea, sus servicios y evaluadores externos para asegurar la aplicación del enfoque multiactor en las nuevas propuestas de proyectos.

¡PARTICIPA EN PREMIERE!

Participa en PREMIERE, tanto si ya tienes experiencia en la redacción de propuestas de proyectos como si acabas de llegar al mundo de los proyectos de investigación e innovación multiactor financiados por la UE. Queremos conectar con personas interesadas en la colaboración para generar innovación. Si trabajas en ciencia, agricultura, silvicultura, empresas rurales, ONG, consultorías, servicios de apoyo a la innovación, la administración o la política, ¡nos interesas!

Sigue nuestro trabajo y conéctate. Nuestro trabajo se centra principalmente en proyectos multiactor financiados bajo el Clúster 6 del Programa de Investigación e Innovación Horizonte Europa, pero reconocemos que hay muchas personas y organizaciones en otros ámbitos con experiencia relevante.

Coordinación del proyecto:

Anna Maria Häring, Susanne von Münchhausen,
Lisa van Dijk

Eberswalde University for Sustainable Development
(HNEE), Schicklerstr. 5, 16225 Eberswalde, Alemania

Página web: www.premiere-multiactor.eu

Correo electrónico: premiere@hnee.de

X Twitter: [@premiere_eu](https://twitter.com/premiere_eu)

Instagram: [premiere_eu](https://www.instagram.com/premiere_eu)

Funded by
the European Union

TRABAJAMOS JUNTOS

Somos un consorcio multiactor de 15 socios de 12 países. Trabajamos juntos con el objetivo de acelerar la innovación, dando apoyo en la preparación de propuestas exitosas de proyectos multiactor, para así responder a las necesidades reales de los profesionales. Nuestra experiencia es muy diversa y trabajamos de forma interactiva para mejorar el enfoque multiactor.

Socios:

- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Fachgebiet Politik und Märkte (HNEE), Alemania
- Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (EV-ILVO), Bélgica
- Mittetulundusühing Kodukant Läänemaa (NRO Kodukant Läänemaa, KKLM), Estonia
- Maaeluteadmuskeskus (METK), Estonia
- ARVALIS – Institut du Végétal (ARVALIS), Francia
- Cologne Game Lab, Technische Hochschule Köln (CGL-THK), Alemania
- University of Galway, Irlanda
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Italia
- Nodibinājums Baltic Studies Centre (BSC), Letonia
- Open Universiteit Nederland (OUNL), Países Bajos
- Highclere Consulting SRL (HCC), Rumanía
- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya (DACC), España
- Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos – Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, España
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT-PAN), Polonia
- Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP), Eslovenia

PREMIERE

Preparación de proyectos multiactor de forma co-creativa

